

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

**Programa Nacional de Educação Empreendedora:
Avaliação da implantação do JEPP em Santa Catarina,
Brasil**

Fernando Cenirio dos Santos

Planeamento e Avaliação de Políticas e Programas Sociais

Prof. Joaquim Croca Caieiro

Mestrado em Política Social

Lisboa

2020

WWW.ISCSP.ULISBOA.PT

Programa Nacional de Educação Empreendedora – Avaliação da implantação do JEPP em Santa Catarina, Brasil

Resumo

A inclusão do empreendedorismo, na Educação Básica brasileira, é recente e desafiadora, e visa contribuir para a formação de indivíduos capazes de transformar o meio em que vivem, incentivando-os a colocar em prática ideias e inovações, com o propósito de gerar renda e melhores condições de vida para as gerações futuras. Analisar-se-á aqui a implantação do Jovens Empreendedores Primeiros Passos no Estado de Santa Catarina, nos anos de 2014 e 2015. Este projeto faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, que tem sua continuidade até hoje, expandindo-se para novas escolas e municípios. Serão abordadas as bases teórico-pedagógicas do projeto e sua relevância para a promoção do desenvolvimento socioeconômico a longo prazo. O caso levará em conta a experiência pessoal do autor, que foi o gestor estadual e, após 2015, passou a compor a equipe nacional de gestores do projeto em Brasília. Portanto, caracteriza-se também como uma autoanálise de gestão e um relato de experiência. Neste sentido, serão relatados aspectos do planejamento, avaliação, monitoramento, controle, perpassando pela sensibilização, mobilização e articulação com *stakeholders*, estratégias de gestão e outras abordagens que foram fundamentais para o sucesso do projeto.

Palavras-chave: Planejamento de Projetos, Empreendedorismo, Educação Empreendedora, Santa Catarina, Sebrae.

Abstract

The introduction of entrepreneurship in Brazilian Basic Education is recent and challenging, and aims to contribute to the formation of individuals capable of transforming the environment in which they live, encouraging them to put ideas and innovations into practice, with the ultimate goal of generating income and better living conditions for future generations. We will analyze here the operation of the project “*Jovens Empreendedores Primeiros Passos*” in the State of Santa Catarina, Brazil, which is part of the National Program for Entrepreneurial Education, in the years 2014 and 2015, and which continues until today, expanding to new schools and municipalities. The theoretical and pedagogical bases of the project and their relevance for promoting socio-economic development will be addressed. The case will consider the personal experience of the author, who was the state manager and, after 2015, became part of the national team of project managers in Brasília. Therefore, it is also characterized as a management self-analysis and an experience report. In this sense, aspects of planning, evaluation, monitoring, control will be reported, including awareness, mobilization and articulation with stakeholders, management strategies and other approaches that were fundamental for the success of the project.

Keywords: Project Planning, Entrepreneurship, Entrepreneurial Education, Santa Catarina, Sebrae.

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	DIAGNÓSTICO/JUSTIFICATIVA	4
3.	CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROGRAMA NACIONAL UTILIZADA PELO SEBRAE	5
4.	PÚBLICO-ALVO	7
5.	OBJETIVOS	8
6.	INDICADORES	8
7.	ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO	9
8.	RESULTADOS PREVISTOS	9
9.	RECURSOS	10
10.	AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	10
11.	ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA	11
a.	Reflexões sobre as críticas à Educação Empreendedora	13
b.	Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)	14
i.	Trazendo a comunidade para dentro das escolas: A Feira do Jovem Empreendedor	17
12.	LIÇÕES APRENDIDAS COM A GESTÃO DO PROJETO	18
13.	CONCLUSÕES	25
14.	REFERÊNCIAS.....	26
15.	ANEXOS.....	28
a.	Edital de Chamada Pública do JEPP	28
b.	Vídeo do JEPP.....	28
c.	Infográfico	29
d.	Exemplo de proposta recebida por meio do Edital	30
e.	Consultorias de Avaliação e Monitoramento	30
i.	Exemplo de relatório de avaliação de formação docente (preenchido por um consultor)	30
ii.	De Planejamento das Atividades após a formação docente	33
iii.	Da primeira visita (entre 1 e 2 meses após início do curso)	39
iv.	Da segunda visita (entre 1 e 2 meses antes do término do curso)	43
f.	Clipagem (exemplo de notícias na mídia)	46
g.	Ficha Técnica	47
h.	Fotos de Feiras do Jovem Empreendedor nas Escolas	48

1. APRESENTAÇÃO

A sociedade contemporânea demanda por pessoas autônomas, com competências múltiplas, que saibam trabalhar em equipe, tenham capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações. Em decorrência dessa realidade, a educação empreendedora passou a ocupar posição estratégica no campo econômico e social no cenário brasileiro. É preciso aprender sobre empreendedorismo.

O Programa de Educação Empreendedora veio encontro desta demanda, servindo para despertar e motivar para a mudança, “auxiliando na formação de cidadãos críticos, autônomos e transformadores, que almejem o crescimento coletivo, através de suas ações integradas e comunitárias, frente a um mercado desleal e competitivo” (Amorim, 2018, p. 15). Entende-se que a educação empreendedora seja transformadora, sendo que se parte de sua base teórica é fundamentada a partir das obras de Paulo Freire¹. A pedagogia empreendedora acredita num ser autônomo e significativo para a vida em sociedade.

A análise da obra de Freire (2006; 2009a e 2009b) remete os educadores à construção de projetos pedagógicos que colaborem para a construção de uma sociedade mais justa, que privilegie a inclusão e combata a exclusão. Ao pensar que o ensino do empreendedorismo pode e deve ser disseminado em escolas públicas, deixando ser um privilégio exclusivo das escolas privadas elitistas, cria-se condições para uma maior inclusão social por meio da igualdade de acesso a metodologias educacionais inovadoras.

Neste contexto, o Sebrae² lançou, em 2013, o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), que atendeu, até 2018 mais de 4 milhões de estudantes e formou cerca de 165 mil professores em metodologias, em aproximadamente 9 mil instituições brasileiras (PNEE, 2019).

Este estudo abordará uma das metodologias mais disseminadas pelo PNEE: trata-se do programa de cursos Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Tal metodologia atende aos 9 anos do Ensino Fundamental (EF) e é voltada para crianças e jovens na faixa etária dos seis aos 14 anos de idade, sendo composto por 9 cursos (uma temática específica para cada ano do EF).

A implantação do JEPP no Estado de Santa Catarina (SC) teve algumas características singulares, que serviram posteriormente como referência nacional. Dentre elas, destaca-se o lançamento de um Edital

¹ Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da pedagogia mundial, sendo um dos maiores expoentes da chamada pedagogia crítica (Ferrari, 2008).

² O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), é um Serviço Social Autônomo, caracterizado como um ente paraestatal brasileiro, criado por Lei, em 1972, e que atua em todo o território nacional. Tem como missão “promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo”. Parte do recurso que mantém o sistema Sebrae advém dos impostos arrecadados das micro e pequenas empresas, pelos governos federal e estaduais, e outra parte advém de captação própria (e.g. venda de serviços, projetos com entidades públicas ou privadas etc.). O sistema presta um conjunto de serviços à sociedade bastante abrangente, que compreende a promoção ao empreendedorismo, do cooperativismo, o apoio à inovação, a orientação empresarial, programas de desenvolvimento territorial, arranjos produtivos locais (*clusters*), apoio ao artesanato, ao pequeno produtor rural, ao comércio justo, acesso a serviços financeiros para empreendedores etc. Cada um dos 26 Estados da Federação mais o Distrito Federal possui um Sebrae Estadual, que é relativamente autônomo e possui uma sede estadual própria e diversos pontos de atendimento em todo o país. As diretrizes e programas nacionais são definidas pelo Sebrae Nacional, com sede em Brasília/DF (SEBRAE, 2019).

de Chamada Pública para os municípios catarinenses, focado exclusivamente nas escolas públicas situadas em comunidades carentes, considerando a questão da pobreza e exclusão social ao entorno destas escolas como base para a implantação do projeto. Tal estratégia foi pioneira no sistema Sebrae, sendo depois disseminada para outros Estados.

Para este estudo, utilizou-se o ‘relato de experiência’ do gestor (especialmente no que se refere ao item 12 - Das lições aprendidas com o projeto, pp. 18-25), que é também o autor deste trabalho. Conta, assim, com uma reflexão própria, na forma de autoavaliação, levando em conta dados concretos do projeto. O recorte de análise refere-se aos anos de 2014 e 2015, o que inclui a implantação do piloto e a posterior consolidação estadual. Fez-se uma pesquisa bibliográfica com referenciais teóricos sobre a relevância o conceito de educação empreendedora e sua importância para a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Foram analisados também documentos do Programa Nacional de Educação Empreendedora para a abordagem conceitual do PNEE e do JEPP, como relatórios, livros, editais, fichas de avaliação, matérias jornalísticas, e outros documentos que salvos em backup ou que estejam disponibilizados em formato online (sempre que possível referindo-os por meio da citação, ou incluindo-os como anexo). Utilizar-se-á sentenças construídas tanto com verbos no passado (quando se referir a uma ação pretérita do projeto) quanto de verbos no presente (quando se tratar de uma ação continuada que perdure até a atualidade), e a narrativa ocorrerá, em diversas ocasiões, na primeira pessoa.

As informações aqui contidas são de minha inteira responsabilidade, se pautando na verdade e na minha percepção dos fatos, conforme a narrativa apresentada. As informações compartilhadas e os documentos anexos – apesar de não conterem informações sigilosas – tem finalidade exclusivamente acadêmica (a de contextualização do projeto aqui estudado), não sendo autorizada a utilização ou divulgação destes anexos (modelos de relatórios, fichas de avaliação, fichas técnicas, imagens etc.) para terceiros (além do professor desta disciplina) sem a expressa autorização das instituições envolvidas ou mencionadas neste estudo. Alguns anexos podem conter pequenos erros de formatação, devido ao fato de eles terem sido elaborados em formatos distintos e com dimensões diferentes das utilizadas neste documento.

2. DIAGNÓSTICO/JUSTIFICATIVA

Para compreender o que levou a criação do PNEE é preciso considerar o cenário econômico e político pelo qual o Brasil estava passando, que caracterizado pelo crescimento econômico. Novas microempresas estavam surgindo e a arrecadação de receitas pelo governo federal gerava um superavit fiscal. Uma parte considerável desta arrecadação estava sendo direcionado a projetos sociais.

O Programa Nacional de Educação empreendedora foi formulado pelo Sebrae, com o apoio do Ministério da Educação. Neste sentido, os atores políticos, empresariais e representantes da sociedade,

que são parte das lideranças que compõe ou exercem influencia sobre o Conselho Nacional e Conselhos Estaduais do Sistema Sebrae, já há algum tempo demandavam pela promoção da cultura do empreendedorismo por meio da rede formal de educação. Logo, tratou-se de uma proposta “*top-down*” que teve a premissa de que o fomento ao empreendedorismo leva à criação de uma sociedade mais justa e contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país.

Naquele período (entre 2003 e 2014, em que o governo federal era comandado pelo Partido dos Trabalhadores) havia uma demanda para uma atuação cada vez mais social por parte do sistema Sebrae, muitas vezes direcionada ao empreendedor de baixa renda e também aos jovens de camadas sociais mais pobres. Entendeu-se que, diante das mudanças no mundo do trabalho (considerando a redução dos empregos tradicionais e a ampliação do autoemprego), se impõe um cenário que exigirá profissionais dotados de criatividade, dinamicidade, liderança, espírito de equipe, ética, profissionalismo etc.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROGRAMA NACIONAL UTILIZADA PELO SEBRAE

Os Programas Nacionais foram concebidos para potencializar a execução da estratégia do Sistema Sebrae, direcionando ações e recursos no provimento de conhecimento para os pequenos negócios, articulando e fortalecendo a rede de parceiros, promovendo a cultura empreendedora, potencializando um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios (Sebrae, 2014).

A criação do PNEE seguiu a mesma lógica dos outros programas nacionais: ele foi deliberado pelo Sebrae Nacional e disseminado para os Sebrae/UF³ (Sebrae Estaduais) na forma de criação de projetos estaduais. Não ocorreu de forma impositiva: o Sebrae/UF tem autonomia se irá implantar ou não o projeto derivado do programa. Todavia, o programa é responsável pela transferência de recursos financeiros aos Sebrae/UF, o que demanda que a UF elabore e execute projetos que são necessários para a atuação no contexto do público-alvo de cada programa.

O PNEE é segmentado por níveis de ensino (ensino fundamental, médio, técnico e superior), sendo composto por um conjunto de subprojetos, ações ou produtos/soluções nacionais. Para elaborar um projeto e solicitar recursos ao Sebrae Nacional, o Sebrae/UF necessita se comprometer a implantar um conjunto de ações sejam mais pertinentes à realidade estadual. Ou seja, o Estado não poderia desenvolver soluções ou metodologias próprias e solicitar recursos à Brasília, ele necessita adotar aquelas que são nacionais, de forma a permitir a uniformidade na implantação do PNEE em todo o território nacional.

Além do Programa Nacional de Educação Empreendedora, compunha ao rol de Programas Nacionais o Programa de Inovação e Tecnologia (SEBRAETec), o de Encadeamento Produtivo

³ UF é uma sigla utilizada para designar Unidade da Federação, considerado aqui como sinônimo de Estado. Por exemplo, Sebrae/SP (Sebrae São Paulo), Sebrae/RJ (Sebrae Rio de Janeiro) etc. O Brasil possui 26 UFs mais o Distrito Federal (DF - Brasília). Ao todo, são 28 Sebrae que fazem parte do sistema, pois inclui-se o Sebrae/DF e o Sebrae Nacional.

(formação de cadeias de valor compostas por micro e pequenas empresas fornecedoras/parceiras de grandes empresas), o Sebrae Mais (para empresas avançadas) etc.

O organograma horizontal a seguir tem por objetivo exemplificar as dimensões do PNEE no contexto das UFs e dos projetos que se desdobram a partir dele, por nível de ensino, considerando que iremos analisar apenas o nível de educação básica por meio do JEPP no estado de SC.

Figura 1: Representação do PNEE por meio de organograma horizontal

Nota: Autoria própria.

Ou seja, conforme o modelo de disseminação de Programas Nacionais do Sistema Sebrae, cada UF tem a responsabilidade por elaborar seu próprio projeto. A figura acima mostra apenas o caso do Sebrae/SC, pois não seria possível evidenciar neste organograma todos os Estados. Os projetos foram divididos por segmento de ensino, que por sua vez se dividem em produtos/ações/subprojetos.

Sobre a perspectiva de projetos, dada minha experiência como gestor e minha especialização acadêmica na área, destaco que o JEPP se tratou inicialmente de um projeto que se tornou, ao longo do tempo, uma ação continuada (deixando de ser projeto). É muito comum que o desenvolvimento de uma metodologia, produto ou solução (que envolve o planejamento, a produção e validação de conteúdo, a aplicação/avaliação/monitoramento do piloto, a capacitação de multiplicadores, a formação do público-alvo, a disseminação para instituições educativas, formação de parcerias, a captação de recursos etc.) seja

inicialmente planejada no formato de projeto, normalmente ‘projeto piloto’, para depois se ter o projeto consolidado, e mais adiante se tornar uma ação continuada.

Importante destacar que o orçamento (advindo em grande parte de recursos públicos) e a metodologia de gestão de projetos do Sebrae segue uma sistemática bastante singular que é, quase sempre, anual – ou seja, no ano anterior os Sebrae/UF precisam apresentar os projetos, que serão aprovados para o ano seguinte, para serem executados até dezembro, quando ocorre o encerramento financeiro. Havendo valores não executados, estes precisam ser devolvidos ao Sebrae Nacional, que por sua vez necessita devolvê-los ao governo federal (salvo exceções justificadas), incorrendo o risco de no ano seguinte ter o orçamento reduzido (devido a não execução financeira). Esse formato de gestão orçamentária é comum à maior parte das instituições públicas ou que recebem recurso público.

Considerou-se o projeto como piloto no ano de 2014, uma vez que a equipe de gestão (neste caso eu era o gestor estadual do PNEE) não tinha experiência preliminar com o JEPP, não haviam parcerias estabelecidas, a rede de multiplicadores (consultores e instrutores responsáveis pela disseminação) ainda não estava capacitada, além de outros pormenores referentes às dificuldades iniciais inerentes à implantação de um projeto de larga escala. Já no ano de 2015 o projeto foi se consolidando no território catarinense, e a partir de 2016 o JEPP passa a ter mais características de ação continuada do que de projeto propriamente dito. Importante frisar que uma ação continuada pode, em certa medida, desdobrar-se, mais adiante, em um subprojeto. Por exemplo, no caso de uma parceria com uma grande rede de ensino, com uma rede de cooperativas, com a secretaria estadual de educação, ou quaisquer acontecimentos que demandem grande intensidade de gestão (replaneamento) para atender à nova demanda e que tenha como consequência uma mudança no *modus operandi*⁴.

4. PÚBLICO-ALVO

O estudante faz parte do segmento definido pelo Sebrae como ‘potencial empreendedor’⁵, que é aquele indivíduo que não tem negócio próprio e não está envolvido na estruturação de um negócio e no qual o Sebrae busca fomentar o empreendedorismo e desenvolver suas capacidades empreendedoras. O

⁴ Cabe aqui uma nota um tanto desalentadora. Apesar de eu ter me desligado do Sebrae em 2016, e de que o período definido para o relato deste trabalho sejam os anos de 2014 e 2015, destaco que eu tenho acompanhado, por meio do contato com colegas que ainda estão no PNEE, que tem ocorrido uma necessidade de replaneamento desde 2018, quando os recursos do Sebrae passaram a ser reduzidos pelo “(des)governo” Bolsonaro. Não apenas do Sebrae, mas muitas instituições públicas, entidades paraestatais ou projetos envolvendo as questões sociais passaram a ter cortes de orçamento. No caso do JEPP, o recurso que havia para compra de material (especialmente livros), pagamento de consultores, formação de professores etc., que era direcionado de forma gratuita às escolas públicas, vem sendo cada vez mais limitado. Com isso, ocorre um redirecionamento do PNEE e do JEPP para instituições privadas, que têm mais condições em arcar com a contrapartida referente aos custos financeiros. Perde-se parte da característica social e o PNEE precisa reinventar-se. Surge a necessidade de reestruturação de todo o programa.

⁵ Os outros segmentos são o de ‘potencial empresário’ (que é o indivíduo que já está envolvido na estruturação de um negócio), o ‘microempreendedor individual’ (que é uma categoria abaixo da microempresa, similar ao profissional independente), a micro e pequena empresa e o produtor rural. Para cada segmento, existe um conjunto específico de projetos, produtos ou soluções de atendimento.

PNEE é direcionado para potenciais empreendedores do ensino fundamental, médio, técnico e superior. Já o público-alvo do JEPP são exclusivamente os estudantes do ensino fundamental.

5. OBJETIVOS

Ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos, objetivando a consolidação da cultura empreendedora na educação (Sebrae, 2014).

6. INDICADORES

A Unidade de Gestão Estratégica Nacional, por meio do sistema de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR) utilizada pelo Sebrae, definiu os seguintes indicadores para o PNEE:

Indicadores de resultado:

- a) Índice de satisfação do público atendido.

Indicadores de esforço:

- a) Número de potenciais empreendedores atendidos;
- b) Número de professores capacitados;
- c) Número de instituições de ensino parceiras

Quanto aos indicadores de resultados, os mesmos são levantados por meio de amostra estatística coletada diretamente por pesquisa nacional. Já os índices de esforço devem ser informados pelos gestores estaduais do projeto. Especificamente quanto ao JEPP, os números foram (em 2014): aproximadamente 42 mil estudantes, mil professores formados e 130 unidades escolares.

Cabe destacar que, além destes indicadores definidos pela GEOR, o Estado também tinha autonomia para definir outros indicadores. Neste sentido, recordo-me que também foi definido para o PNEE em SC, por minha iniciativa:

- a) indicador de custo por estudante atendido. Cada solução tinha um limite, dividia-se o valor total do orçamento por ação/produto pelo número total de atendimentos, com a intenção de tomar decisões sobre investimentos considerando a relação custo vs número de atendimentos;

AÇÃO	CUSTO POR ALUNO
Ensino Fundamental	R\$ 34,06
Ensino Médio	R\$ 64,53
Ensino Superior	R\$ 31,55

- b) número de municípios e expansão geográfica do projeto. A distribuição geográfica para todos os territórios estaduais era levada em conta na tomada de decisão – ao invés de concentrar o projeto em várias escolas de poucos municípios, preferia-se por

ter menos unidades escolares, porém uma distribuição mais equilibrada em todas as regiões de SC.

7. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A implementação do PNEE ocorre por meio do estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino para a oferta de soluções para o atendimento do público. Um dos princípios do PNEE era de que o Sebrae não iria atender diretamente os estudantes, ao invés disso a proposta foi de formar professores nas redes de ensino, com foco no repasse de metodologias⁶, para eles possam inseri-las no contexto educativo. Portanto, a base do programa estava voltada ao desenvolvimento de metodologias, ao suporte técnico e financeiro às instituições de educação para a formação discente, ao repasse gratuito de materiais de formação (especialmente livros), ao apoio técnico e monitoramento durante a realização dos cursos ou eventos previstos.

Neste sentido, havia uma equipe no Sebrae Nacional responsável pelo PNEE, que tinha como incumbência definir as diretrizes e soluções do programa, aprovar projetos estaduais e prestar apoio aos gestores nos estados. Cada Sebrae/UF tinha ao menos um gestor (em algumas UF havia mais de um gestor, sendo um para a educação básica e outro para a educação superior). No caso de SC, eu era o único gestor para todo o PNEE. Como gestor estadual, era responsável por elaborar o projeto (fazer o planejamento com base nas diretrizes nacionais), definir estratégias de atuação com base na realidade estadual, estabelecer parcerias com as instituições de ensino no Estado, contratar profissionais terceiros (em geral consultores e pedagogos) para dar apoio à implantação e formação docente, monitorar a implantação do projeto estadualmente, avaliar os resultados, realizar ajustes sempre que necessário, capacitar a equipe interna que atua nos pontos de atendimento para que possam dar suporte regional ao projeto⁷, ser responsável pela compra e licitação de material necessário ao projeto etc.

8. RESULTADOS PREVISTOS

Para a Instituição Parceira:

- Propiciar integração entre alunos – professores – comunidade;
- Estimular o desenvolvimento local;

⁶ Repasse ou multiplicação de Metodologias são termos largamente utilizado no Sebrae para definir a formação de formadores. Esta formação pode ser de consultor para consultor. No caso do PNEE, ocorre de consultor do Sebrae para professor (que irá aplicar o curso com seus alunos). Ou seja, consiste na ‘formação’ e a ‘licença’ de uso de uma metodologia própria do Sebrae para um terceiro.

⁷ SC é um Estado com tamanho similar à Portugal. Tem uma população de quase 7 milhões de habitantes e 295 municípios. Possuía, até 2016, ano em que eu me desliguei do Sebrae, cerca de 20 pontos de atendimento espalhados em suas regiões.

- Possibilitar a qualificação de profissionais;
- Impulsionar os indivíduos para protagonizarem suas vidas.

Para os Professores:

- Desenvolver-se profissionalmente;
- Ampliar sua capacidade de atuação;
- Estimular seu crescimento enquanto sujeito social.

Para os Alunos:

- Incentivar para serem atores das próprias vidas nas diferentes esferas sociais e construir os seus caminhos;
- Impulsionar para uma atuação mais reflexiva e inovadora frente à sociedade e sua comunidade.

Note-se que em nenhum momento se considerou como resultado a criação de qualquer tipo de negócio. Devido ao público ser composto principalmente por crianças e adolescentes e ao fato de que a realização dos cursos, ações e eventos não ocorre no ambiente do Sebrae (e sim nas escolas e universidades), o que prejudicaria o acompanhamento ao longo da vida, definiu-se que a criação de empreendimentos não se poderia ser acordada como um resultado para o projeto. A ideia, desde o princípio, foi a de “plantar a semente do empreendedorismo” para as futuras gerações, considerando uma visão a médio ou longo prazo.

9. RECURSOS

Para a implantação do PNEE em SC nos anos de 2013 e 2014, foram solicitados ao Sebrae Nacional R\$ 2.075,734,00. Apenas com relação ao JEPP, o recurso foi de R\$ 982.000,00. O Sebrae Nacional transferiu o recurso por meio de parcelas (como era o padrão de operação para os Programas Nacionais), conforme a execução do projeto.

10. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O monitoramento da aplicação ocorria principalmente por meio da equipe de consultores autônomos contratados para a formação docente. Além do repasse da metodologia, estavam previstas visitas regulares às unidades escolares, ao menos três visitas em momentos distintos acordados previamente com as escolas, onde ocorria uma reunião com a equipe docente para discutir a aplicação discente, fornecer suporte conceitual e avaliar os resultados preliminares. A avaliação final era feita durante a Feira dos Jovens Empreendedores, conforme será elucidado mais adiante.

As fichas de avaliação e monitoramento eram preenchidas pelos consultores responsáveis (pedagogos ou especialistas em educação), contratados pelo Sebrae no âmbito do projeto. Dentre elas, uma ficha de avaliação da formação docente, uma ficha de monitoramento e planejamento do curso, e

duas fichas de avaliação, que estão sendo disponibilizadas para consulta como Anexo neste trabalho. Não serão apresentados todos os formatos de fichas de avaliação e monitoramento, tampouco relatórios de conclusão anuais, pois seriam documentos demasiado extensos, e alguns conteriam informações que demandariam autorização prévia para o seu compartilhamento.

Todos os modelos de avaliação foram por mim desenvolvidos. Os consultores enviavam os formulários preenchidos, primeiramente para o gestor estadual (eu), que analisava as questões (de natureza mais qualitativa, por meio de perguntas abertas) para perceber como estava se encaminhando o curso em cada escola. Após a evolução e expansão do projeto em todo o Estado (ao deixar a fase piloto de 2014 e iniciar a consolidação em 2015), esta etapa de recebimento e análise das fichas passou a ser feito por outros analistas regionais do Sebrae (e não mais pelo gestor estadual) que foram para isso designados, devido ao alto volume de formulários. Todavia estes relatórios eram sempre incluídos, de forma digitalizada, no sistema de gestão e pagamentos (onde os recursos para pagamento dos consultores terceirizados eram liberados por meio do recurso específico do projeto PNEE SC) portanto, também dependiam obrigatoriamente da vista e autorização do gestor estadual.

11. ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Existem três conceitos centrais no âmbito do fomento ao empreendedorismo. Primeiramente o da ‘cultura empreendedora’, que é o mais abrangente. Ao tentar promover a cultura empreendedora, pode-se, por exemplo, desenvolver uma propaganda, um programa televisivo, uma reportagem em um jornal; ou qualquer ação que desperte o interesse pelo empreendedorismo. Os outros dois são o de ‘Educação Empreendedora’ e o da ‘Pedagogia Empreendedora’, cada qual utilizado por diferentes autores, mas que trazem basicamente o mesmo conceito: serão aqui utilizadas ambas as denominações, entendidas como sinônimos.

O conceito de Educação Empreendedora utilizado pelo Sebrae é o de que a “a Educação Empreendedora vai para além da abertura de um negócio: trata-se de uma cultura em que a pessoa desenvolve competências, habilidades e atitudes para sentir-se sensibilizada, preparada e empoderada para o alcance de seus objetivos de vida” (PNEE, 2019). Pretende-se contribuir para a construção de um novo perfil de estudante, pautado em um modelo de educação que favorece metodologias criativas, linguagem adequada e compromisso com a realidade local. É, portanto, um Programa de capacitação para o desenvolvimento de competências empreendedoras e para a possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho. O Programa possui um portfólio com soluções para a educação básica, profissional e superior (Manual do Programa Nacional de Educação Empreendedora, 2015).

Já Dolabela (2003, p.32) prefere utilizar a denominação Pedagogia Empreendedora que, para ele, está voltada à construção do sonho:

A Pedagogia Empreendedora é um dos instrumentos de que a comunidade pode dispor para aprender a formular o “sonho coletivo”, estabelecer uma proposta de futuro feita pela própria comunidade. Empreender é essencialmente um processo de aprendizagem proativa, em que o indivíduo constrói e reconstrói ciclicamente a sua representação do mundo, modificando-se a si mesmo e ao seu sonho de autorealização em processo permanente de autoavaliação e autocriação.

Dolabela propõe, com a Pedagogia Empreendedora, preparar o indivíduo com conhecimentos necessários não só para fazer ou repetir ações, cumprir ordens e seguir normas, mas preparar indivíduos que sejam capazes de saber fazer, de saber refazer, saber reaprender e além de se adaptar às mudanças que o cenário atual impõe. Para o autor, trata-se de buscar a formação de um indivíduo crítico, que não se acomoda e se contenta com sua condição ou situação atual, mas está em constante transformação e aprendizado.

No website da Comissão Europeia, encontramos também o conceito que afirma que “a educação para o empreendedorismo prepara as pessoas para serem indivíduos responsáveis e empreendedores. Ajuda as pessoas a desenvolver as habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para alcançar os objetivos que eles mesmos estabelecem.” (Entrepreneurship Education, 2019, tradução própria). De acordo com o texto, as pessoas que internalizam comportamentos empreendedores tendem a ter mais facilidade na busca de empregos e o empreendedorismo é visto como uma competência a ser desenvolvida.

Já o Ministério da Educação Português entende que “a educação para o empreendedorismo é um contributo transversal às diferentes disciplinas e áreas não disciplinares que se consubstancia em atividades ou projetos, desenvolvidos de forma participada pelos alunos, concorrendo para a mudança na sua área de atuação enquanto cidadãos” (DGE/MEC, 2019).

A definição do termo empreendedorismo variou ao longo do tempo de acordo com a área de atuação daqueles que a definiam, mas sempre atrelado a teorias do campo empresarial e à criação de novos negócios. As definições mais recentes denotam uma preocupação maior com a questão comportamental. Em nenhuma destas definições encontra-se a questão da criação de mais empresas. Vê-se um certo distanciamento entre educação empreendedora e educação empresarial (esta última sim voltada para a abertura de negócios).

Os conceitos utilizados são bastante amplos, e denotam uma certa universalidade dada à capacidade empreendedora, que hoje passa a ser exigível a todos, sejam empregados de empresas privadas, funcionários do governo ou ativistas e voluntários que operam no terceiro setor. Preparar indivíduos que possam se sobressair a estes elementos passa a ser um desafio do sistema educacional, principalmente da educação básica (Silva, 2015).

a. Reflexões sobre as críticas à Educação Empreendedora

A inserção da educação empreendedora, em especial na educação básica, também recebe diversas críticas, sustentadas principalmente na base teórica e ideológica de alguns autores, que a percebem como uma forma de sustentação do sistema neoliberal. Há ainda uma compreensão de que o empreendedorismo é uma palavra de ordem, um clichê como tantos outros, que sustenta a crença de que o sucesso está apenas nas atitudes do indivíduo. Mereceria ele o mesmo lugar na estante que ocupam os livros de autoajuda, daqueles que abusam do discurso meritocrático, de que todos temos condições para alcançar o sucesso econômico. A citação abaixo apresenta claramente os argumentos amplamente repetidos pelos autores contrários à educação empreendedora:

Outra característica marcante deste campo é a capitulação total e irrestrita ao ideário burguês, tanto no que se refere à organização das empresas quanto à concepção de formação humana para a sociedade atual. Em ambos os casos, ou seja, na pedagogia empresarial e na pedagogia empreendedora, o que ocorre é um processo ideológico de naturalização das relações sociais e, no interior destas, das relações produtivas inerentes ao capitalismo. Não existe nos autores estudados uma centelha de crítica ao processo de alienação, de precarização do trabalho, de exploração, enfim, processos que são típicos do capitalismo. Ao contrário, o esforço parece ser o de convencer os leitores de que o cenário das empresas e do mercado de trabalho é um dado natural e, por isso, a única atitude correta é adaptar-se da melhor maneira possível, seja dentro da empresa, seja na luta por uma vaga no mercado de trabalho, seja na consecução do próprio negócio. [...]. A Pedagogia Empresarial, numa discussão corporativista, visa abrir um campo de atuação para os pedagogos nas empresas, desconhecendo, ou fazendo invisível em suas propostas, que o funcionamento do mercado se regula por princípios de maximização dos lucros [...]. A pedagogia empreendedora, por sua vez tem um alcance ideológico mais amplo, ao reforçar a tese tão difundida pelo neoliberalismo, de responsabilização individual. O que está em jogo neste caso é uma concepção de sociabilidade, de relações humanas e do que é o ser social, que elimine a crítica e a responsabilização do sistema capitalista, em si gerador das mazelas sociais a que estão submetidos os indivíduos. Livra-se da crítica o sistema ao colocar no centro da “culpa” cada um de nós. (Melo & Wolf, 2014, p. 192).

Apesar de que, até certo ponto, podemos nos identificar e até concordar com alguns destes argumentos, há de se analisá-los com um pouco mais de atenção. É possível perceber que muitos livros sobre empreendedorismo mais parecem livros de autoajuda. Que muitos destes “pseudoespecialistas” especializados na venda de livros consideram apenas as capacidades individuais e ignoram o contexto do contexto social, político e econômico que nos acerca.

Mas lembramos que falsos especialistas existem em várias áreas do conhecimento, especialmente nas áreas humanas e sociais. A psicologia é, por exemplo, uma área repleta de obras de autoajuda. E que, ao generalizar suas críticas sobre empreendedorismo, muitas vezes fundamentadas neste tipo de literatura, muitos críticos apenas utilizam-nas para reafirmar seus preconceitos, não contribuindo para o amadurecimento da discussão.

Vivemos num mundo maioritariamente capitalista, caracterizado pela tríade Estado, Mercado e Sociedade Civil. Logo, a presença do Mercado gera empregos e também é responsável por diversas mazelas sociais, em especial aquelas advindas da exploração do trabalhador. O capitalista, ou melhor, o empresário, acionista ou as lideranças empresariais, também fazem parte desta sociedade, e passam por um sistema de educação formal antes de se tomarem o que são.

Se é o empresário um produto da sociedade em que ele vive, e se o empreendimento tem uma relevância indiscutível para a sociedade civil, gerando impactos que vão muito além da questão dos empregos (como ambientais, culturais, sociais, etc.), por que não lhe caberia a pedagogia empreendedora? Ou melhor, por que a pedagogia empreendedora (ou mesmo empresarial – que não é o caso deste estudo) não seria uma forma de reduzir as desigualdades sociais?

A educação empreendedora, ao contrário do que esbravejam estes autores, não é uma base para a perpetuação de um sistema capitalista predatório, ao contrário, é uma forma de repensar o sistema para poder influenciar positivamente em direção a transformação social. A questão não é apenas “**Por que Educação Empreendedora?**”, mais importante é “**Como desenvolver a Educação Empreendedora?**”.

Ao estabelecer uma educação empreendedora que prepare os cidadãos para o mundo, não para alienação e obediência, mas para pensar criticamente e intervir na coletividade, ajudamos para “romper as correntes do sistema capitalista predatório”. Nesta perspectiva, ao inculcar nos jovens valores relacionados à ética, ao respeito, a valorização do trabalho em equipe, a sustentabilidade social e ecológica, a cultura da cooperação (que faça frente à competitividade individualizada), da inovação, da capacidade de ver oportunidades e saber aproveitá-las, dentre tantas outras competências empreendedoras, contribui-se para a criação de um sistema capitalista menos excludente, quiçá para um mundo melhor.

Não deve ser a educação empreendedora um privilégio apenas de escolas privadas elitistas. O jovem que tem acesso a este tipo de educação desenvolve várias competências comportamentais e sai mais preparado para o mundo do trabalho, seja como empregado, trabalhador autônomo ou empresário.

b. Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)

Com o lançamento do PNEE, em 2013, o sistema Sebrae nacionalizou⁸ algumas soluções, que passaram a ser oferecidas, por meio do PNEE, com recursos financeiros disponibilizados pelo Sebrae Nacional. O JEPP faz parte destas soluções nacionalizadas. Ele teve sua origem no Sebrae São Paulo, em 2001, sendo depois disponibilizado para o Sebrae Minas Gerais por meio de um termo de licenciamento. Logo, tratava-se de um projeto já consolidado nestes dois Estados.

A metodologia pretende inserir o estudo e a prática do empreendedorismo nas salas de aula como alternativa para despertar o espírito empreendedor nas crianças e adolescentes. À medida que o curso incentiva o desenvolvimento de comportamentos empreendedores e estimula o protagonismo infantojuvenil e a iniciativa futura na busca de possibilidades de inserção no mundo do trabalho por meio

⁸ Sobre nacionalização, é importante destacar, mais uma vez, que cada Sebrae/UF é uma instituição autônoma. Neste sentido, o modelo organizacional dos Sebrae/UF não é similar ao de “filiais”, mas sim de entidades independentes, ligadas a um sistema nacional. Desta forma, cada Estado desenvolve também projetos próprios, que não necessariamente estejam relacionados ao Sebrae Nacional. Quando uma prática ou projeto de um Estado é nacionalizado, significa que outros Sebrae/UF podem incorporá-los ao seu portfólio.

de uma postura empreendedora, contribuí para o desenvolvimento da localidade e promove uma mudança cultural em relação ao empreendedorismo no Brasil, junto às futuras gerações (PNEE, 2019).

Esta visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação, propostos pela Unesco, quais sejam: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes (Delors, et al., 1998).

O JEPP é composto por nove cursos independentes, um para cada um dos nove anos do ensino fundamental, sendo a temática e linguagem adaptada para a faixa etária em cada curso. Cada ano tem sua duração total dividida em encontros, variando entre 10 e 15 encontros, que tem entre 2h e 2h30min cada, totalizando 235 horas. O público-alvo são crianças e jovens (6 a 14 anos) que estão regularmente matriculadas no ensino fundamental (1º ao 9º ano).

O conteúdo é abordado por meio de oficinas, que trabalham na perspectiva da sustentabilidade ambiental e social incentivando a utilização consciente dos recursos naturais, ressaltando a viabilidade econômico-financeira e social dos projetos desenvolvidos em sala de aula. Estimulando a criatividade na resolução de problemas, o autoconhecimento e a importância da empatia e da percepção do outro para uma convivência social produtiva, saudável e feliz.

A abordagem do curso é interdisciplinar, ou seja, aborda e integra diferentes disciplinas ao levar em conta a construção do conhecimento do aluno. Em um único capítulo do livro, por exemplo, se pode contemplar conhecimentos de áreas distintas. Há também uma interação entre o curso do JEPP com as demais disciplinas da escola.

Fica a critério da Instituição de Ensino aplicar o JEPP na sua totalidade (todos os anos com todas as turmas) ou escolher um dos segmentos para começar. Geralmente, divide-se a formação em dois segmentos: segmento 1 do 1º ao 5º ano, e segmento 2 do 6º ao 9º ano. Isso ocorre, pois, há muitas escolas que atendem apenas a 1ª a 5ª série (ano); já outras escolas, ao contrário, oferecem à comunidade a 6ª a 9ª série⁹. Importante também dizer que os cursos são independentes, o aluno pode começar no ano em que estuda, sem ser requisito que tenha cumprido o ano anterior.

É importante também destacar que, em Santa Catarina, a gestão pactuou com as Escolas a não fragmentação do curso. Ou seja, ao optar pelo curso, a Escola se comprometia a realizá-lo em todos os anos do segmento escolhido e, necessariamente, com todas as turmas. Dessa forma, se a turma do 1º ano A tinha o curso, a turma B, C, e assim sucessivamente, também deveriam ter.

⁹ Essa divisão das escolas remota ao período anterior à última revisão da LDB (1996), em que ensino fundamental era dividido em ginásial, que ia do 1ª ao 5ª ano, e secundário, que ia do 6ª ao 9ª ano. O Ensino Fundamental obrigatório foi ampliado para 9 anos em 2006. Porém, antes desta divisão, era comum que as escolas atendessem apenas ao “ginásial” ou apenas ao “secundário” (que já não existem). Considerando que a estrutura física das escolas (o tamanho do prédio, o número de salas de aula) não necessariamente foi ampliado, em muitas escolas a capacidade de atendimento é apenas para um ou outro segmento.

O quadro a seguir ilustra os temas que são desenvolvidos em cada curso.

Ano / Idade	Temática	Descrição	Duração
1º - 6 anos	O mundo das ervas aromáticas	Criação de uma loja de ervas aromáticas, onde aprendem a cultura da cooperação, ecossustentabilidade cidadania e ética.	26h
2º - 7 anos	Temperos naturais	Propõe a interação e o respeito com a natureza, e estabelece o conceito de agricultura. É feito o plantio e depois a montagem de uma loja de temperos. Desenvolve comportamentos empreendedores.	24h
3º - 8 anos	Oficina de brinquedos ecológicos	Feitos com material reciclado. Sustentabilidade do planeta, autoconhecimento e percepção do outro.	26h
4º - 9 anos	Locadora de produtos	Trabalho em equipe, incentivo a leitura, identificação de necessidades de futuros clientes, planejar e pensar o que é necessário com foco na prestação do serviço.	22h
5º - 10 anos	Sabores e cores	Empresa de produtos alimentícios, com foco em produtos naturais e cuidados com a manipulação e higiene, criação de um espaço gastronômico valorizando os sabores e cores locais.	22h
6º - 11 anos	Ecopapelaria	Despertar a visão de uma conduta sustentável nos jovens: consciência sobre o problema do lixo, a importância dos cuidados com o meio ambiente e as oportunidades de negócio com a reutilização do papel.	30h
7º - 12 anos	Artesanato sustentável	Os benefícios para a sustentabilidade do planeta, por meio do reuso dos materiais. Estímulo a criatividade e cultura da cooperação.	30h
8º - 13 anos	Empreendedorismo social	Ação social com base nas oportunidades identificadas na comunidade: transformando desafios em soluções. Responsabilidade social, individual e coletiva. Protagonismo infantojuvenil.	30h
9º - 14 anos	Novas ideias, grandes negócios	Identificação de uma oportunidade e desenvolvimento do próprio negócio. Quais produtos oferecer e por qual preço vender? Quem serão os clientes? Há concorrência? Ação empreendedora direcionada pelo Plano de Negócio.	25h

Quadro 1: Temas abordados em cada ano pelo JEPP (autoria própria, com base em todos os 9 livros do professor).

Cada curso do JEPP acompanha um livro para o aluno e um livro para o professor. Cada livro (do aluno) contém entre 120 e 200 páginas. Os livros foram disponibilizados gratuitamente para as escolas. Toda a formação, tanto docente, quanto discente (realizada pelos professores), era também gratuita. O curso foi integralmente subsidiado pelo Sebrae.

A metodologia é vivencial e semiaberta, permitindo aos professores pequenos ajustes conforme a realidade local, contanto que não se alterem as bases metodológicas. Além disso, o JEPP vai para além da escola, pois envolve os pais e familiares.

Esse exemplo do envolvimento externo fica muito visível no 3º ano “Oficina de Brinquedos Ecológicos”, que contempla uma atividade de resgate à memória sociocultural em que os alunos devem perguntar aos pais, avós ou pessoas mais velhas, quais eram os brinquedos que eles usavam quando eram crianças, quais eram as brincadeiras, e depois compartilhar esse aprendizado coletivamente em sala de aula. Paralelamente, criam-se brinquedos utilizando materiais descartados, como garrafas de plástico e outros.

i. Trazendo a comunidade para dentro das escolas: A Feira do Jovem Empreendedor

Quando se faz a formação docente no JEPP, a multiplicação não é feita apenas para um ou dois professores, para que estes sejam disseminadores. Pelo contrário, a formação é feita para todos os professores de todos os anos, para que a abordagem passe a ser interdisciplinar e o projeto coletivo comece a ser estruturado para todas as turmas.

Partindo deste modelo, intenciona-se que ao final do ano todos os alunos da escola terão participado de um curso do JEPP. Logo, idealizou-se ao final uma atividade integradora entre diferentes turmas e a comunidade: a Feira do Jovem Empreendedor. Este evento pode ocorrer dentro da escola, ou pode ser um evento maior, envolvendo mais escolas e ocorrendo em um ginásio ou centro de eventos municipal.

A Feira é o grande momento para a Escola, Professores e Alunos. Cabe aos professores, juntamente com os alunos, organizá-la. Os alunos são instigados a convidar os pais, familiares, vizinhos e amigos. A escola é estimulada a divulgar a Feira, com o apoio também da prefeitura. A ideia é fazer com que a comunidade esteja mais presente na Escola, pois muitas vezes há um distanciamento, uma falta de interesse em participar, colaborar, e mesmo entender o que se passa dentro do ambiente escolar.

Para os alunos, este é o momento de “vender” os seus projetos. No vão central da escola são montados quiosques, cada turma tem o seu. Os produtos criados são vendidos para a comunidade. Os alunos, portanto, se esforçam para decorar a Escola, para criar um ambiente bonito, a fazer a melhor embalagem para mostrar e vender aquilo que eles desenvolveram ao longo do ano. Os livros do professor dão várias dicas de como organizar a Feira e como criar a estrutura para cada tipo de quiosque. Os alunos definem os preços e a destinação do lucro obtido, de forma democrática. Isso pode ocorrer de diversas maneiras, como a distribuição individual (estimulado, às vezes, que os pais abram uma poupança para os filhos), pode resultar numa viagem da turma, ser uma doação para alguma instituição de caridade etc.

No final do ano de 2014, ao final da implantação do projeto nas primeiras escolas catarinenses atendidas, o gestor do Sebrae/SC contratou uma produtora para desenvolver um vídeo de apresentação do projeto, contendo relatos dos professores, diretores, pais e alunos. Este vídeo foi gravado durante as primeiras Feiras do Jovem Empreendedor ocorridas em Santa Catarina, e está disponível online. O vídeo foi um grande sucesso, e passou a ser utilizado no processo de sensibilização, divulgação e ampliação do projeto no ano seguinte.

No vídeo do JEPP¹⁰ é possível captar os relatos espontâneos, dentre os quais os de alguns pais, que dizem:

¹⁰ Disponível em https://youtu.be/xuLPBnFcQH_Y (acesso em 11 de maio de 2020).

A minha filha tem apenas 7 anos de idade, e se falar em projeto, em plano de trabalho, em pesquisa de mercado, pesquisa de produto, eu falei: nossa, será que não é muito precoce?! Mas eu fui vendo, a linguagem que era aplicada, a metodologia, a forma, era totalmente acessível para a idade dela (pai de aluna).

Eu acho que a Educação Brasileira precisa disso [...] que o Sebrae está fazendo um excelente trabalho vindo nas escolas públicas, que talvez os alunos não tenham todo esse acesso a informação que os alunos de escolas particulares têm. O futuro da escola, o objetivo da escola, é preparar os cidadãos ao menos para o mundo, talvez não pra serem empresários, mas pra saberem viver (mãe de aluno).

O JEPP “é capaz de transformar a comunidade [...] ele consegue mudar [...] a visão de mundo, não só das crianças, essa visão de mundo vai até a casa” (diretor de uma escola). “Eu fiquei muito feliz em saber de um projeto que fizesse que os pais viessem até a escola” (avó de aluno). “Por mais que ele não tenha uma empresa, ele vai poder usar isso no seu dia a dia, porque ele aprendeu nesse projeto que ele precisa calcular o que gasta, comprar apenas o que é útil” (mãe de aluno). “A gente tem que calcular o que gasta. A gente não pode gastar no que não precisa” (aluno de 6 anos de idade). “Esse projeto veio só aumentar a expectativa com a escola pública, pois a experiência de vida que o meu filho teve aqui, com os coleguinhas dele [...] foi muito maior do que qualquer experiência que ele pudesse ter em qualquer outro lugar” (mãe de aluno). “O projeto do JEPP é muito legal pois tem muitos trabalhos em grupo, e a gente aprendeu que o trabalho em grupo é muito mais fácil do que sozinho” (aluno de 7 anos). “Eu aprendi que eu não posso ficar só guardando dinheiro em casa, sem fazer nada, mas eu também aprendi que eu não posso gastar tudo em qualquer coisa. Gastar com consciência!” (aluna de 8 anos). “Os professores, eu senti neles um brilho no olhar, uma vontade de dar aulas que eu não via há um bom tempo” (diretor escolar). Todos estes relatos foram extraídos do Vídeo do JEPP, 2014.

Além dos relatos, nas formações docentes e posterior aplicação discente, e também na Feira, eram feitas gradativamente pesquisas de avaliação e satisfação. Tais pesquisas eram analisadas pela equipe de gestão, e os resultados foram extremamente positivos. Os relatos escritos pelos professores e diretores escolares confirmaram a qualidade e o encantamento com o JEPP.

12. LIÇÕES APRENDIDAS COM A GESTÃO DO PROJETO

Em 2013 o Sebrae/SC aderiu ao PNEE e eu, como gestor, escrevi um projeto solicitando recursos ao Sebrae Nacional para poder iniciar a implantação do JEPP no ano seguinte.

Em 2014, primeiro ano da implantação, a gestão do projeto adotou a estratégia piloto, que consistia em absorver conhecimento (dada a complexidade do projeto), para definir as estratégias de sensibilização, articulação, mobilização, implantação e disseminação. Neste contexto, o número de escolas foi reduzido (eram apenas 11 escolas), as formações docentes foram acompanhadas de perto, e a gestão foi centralizada na minha pessoa, com o apoio de alguns consultores, que eram contratados para a realizar a formação docente, apoio e monitoramento durante a implantação nas escolas, e dar suporte à gestão do projeto.

Inicialmente, houve forte resistência com o projeto, tanto interna quanto externa. Internamente, muitos colaboradores e lideranças de regionais do Sebrae/SC discordavam da ideia de que deveríamos atender a estudantes: a sua visão era a de que o negócio do Sebrae são os potenciais empresários (aqueles que já estão com uma ideia estruturada) ou os empresários que já possuem uma empresa. Externamente, no sentido de que, entre mais de 30 escolas públicas visitadas, apenas duas aceitaram participar da implantação do projeto. Havia grande desconfiança por parte das escolas públicas e forte resistência por parte da equipe docente. Como o projeto nunca havia ocorrido em Santa Catarina, e a ausência de exemplos estaduais para contextualizar dificultava o convencimento das partes interessadas.

Além disso, os professores estavam extremamente insatisfeitos com a sua condição salarial (o que é responsabilidade dos governos municipal e estadual) e indispostos a se responsabilizarem pela aplicação do curso, pois lhes traria mais responsabilidades sem que houvesse uma contrapartida financeira (o JEPP insere-se como parte das atividades extracurriculares, na qual os professores já dispõem de horas para a sua realização, dependendo da direção escolar apenas definir quais atividades escolher). Alguns professores demonstraram enorme resistência com a temática do empreendedorismo (similares às críticas já mencionadas). Além disso, a gratuidade do projeto gerou desconfiança: no Brasil prevalece uma forte cultura de que aquilo que é gratuito é de qualidade inferior.

Para contornar esta situação, considerando que já estávamos quase na metade de 2014 e o tempo estava contra nós, surgiu a ideia de, ao invés de priorizar as escolas públicas municipais mantidas pelas prefeituras naquele ano, trabalhássemos o a implantação piloto com apenas duas escolas públicas (que concordaram em aplicar o curso naquele ano) e envolvêssemos as escolas do SESC/SC¹¹, que aceitaram aderir ao projeto. O processo também foi centralizado entre os gestores responsáveis nas duas instituições (eu no Sebrae/SC e uma colega gestora do SESC/SC), o que contribuiu para geração de maior experiência com a operação, com a logística, com a metodologia – uma vez que a equipe de gestão pode acompanhar de perto as turmas piloto em SC – e por fim, a traçar a estratégia para 2015.

Naquele ano, foram atendidas 11 Escolas, duas da rede pública e nove do SESC, e cerca de 4 mil alunos tiveram as primeiras aulas do JEPP em Santa Catarina.

Ao final do ano de 2014 foram realizadas as Feiras do JEPP nas Escolas, que tiveram grande participação da comunidade. As escolas ficaram cheias. A assessoria de imprensa do Sebrae/SC foi acionada para fazer o trabalho de divulgação junto aos veículos de comunicação, e visitaram as Feiras jornalistas da rádio e TV. O JEPP fez “barulho” pela primeira vez. A imprensa recebeu muito bem a

¹¹ O SESC (Serviço Social do Comércio), assim como o Sebrae, faz parte do sistema “S”, ou seja, é também um serviço social autônomo criado por Lei, sem fins lucrativos. Foi fundado em 1946, sendo mais antigo do que o Sebrae. Desenvolve ações sociais junto a comunidade, como cursos, cuidados com saúde, recreativos e de educação formal, por meio de escolas voltadas à educação básica. Mais informações em www.sesc.com.br

pauta do empreendedorismo e da educação. Tivemos, inclusive, uma matéria de capa do Jornal Diário Catarinense (anexa), que é o Jornal impresso de maior circulação no Estado.

Foi neste momento que a equipe de produção gravou o vídeo do JEPP, que foi produzido conforme as orientações que o gestor repassou à produtora, aprovando cada imagem, duração, produzindo os textos de legenda, escolhendo o som de fundo, cuidando de todos os detalhes que se perceberam importantes para que o vídeo pudesse apresentar fielmente a realidade do projeto e posteriormente pudesse ser utilizado como uma importante ferramenta para causar impacto, sensibilização e estimular a adesão ao JEPP.

No final do ano de 2014, durante a reunião de encerramento de ano na Sede do Sebrae/SC, onde participaram todos os empregados e lideranças, foi o momento ideal para tentar reduzir as resistências internas que ainda haviam. Naquele dia, foi entregue ao Diretor do Sebrae/SC o Vídeo, que foi exibido a todos. A equipe interna do Sebrae/SC ficou surpresa o projeto, e muitas lideranças ao final da reunião vieram ao meu encontro pedindo mais informações e afirmando que gostariam de apoiar a disseminação do JEPP nos municípios em que eles atuavam. As resistências internas pareciam ter sido dirimidas.

Para 2015, era preciso definir uma estratégia assertiva para a disseminação nas escolas públicas, uma vez que 2014 não foi possível atingi-las por conta das resistências externas. O Estado de Santa Catarina tem 295 municípios e mais de 2 mil escolas públicas responsáveis pelo ensino fundamental. A estratégia, de “bater de porta em porta” nas escolas, como feito em 2014, havia se mostrado ineficaz. Talvez pela cultura de não se valorizar aquilo que é oferecido gratuitamente.

Diante deste desafio, havia de se traçar uma nova estratégia, pois a expectativa para 2015 era ir muito além do resultado alcançado em 2014. O objetivo do projeto sempre foram as escolas públicas, as escolas do SESC foram apenas uma alternativa paliativa a realização dos pilotos.

Foi aí que me veio a: ao invés de irmos até as escolas, por que não fazemos com que venham até nós? Tivemos um ótimo resultado ao final de 2014, excelentes exemplos, matérias na TV e jornais que ajudaram na divulgação do projeto, o vídeo era um sucesso para a sensibilização dos *stakeholders*. Era preciso colocar o projeto ainda mais em evidência na mídia e noutros canais educacionais e valorizá-lo. Mas como fazer isso?

A estratégia adotada foi manter a gratuidade, porém criar um sistema de competição entre escolas, de forma estruturada. E isso foi possível pela idealização de um “Edital de Chamada Pública para a Seleção de Propostas para a Implantação do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas Escolas Públicas do Ensino Fundamental do Estado de Santa Catarina”, que é um instrumento de concorrência pública visando selecionar projetos de acordo com critérios predefinidos. A ideia do Edital foi, num primeiro momento, rejeitada pela chefia imediata e pela diretoria: sem o Edital era difícil estabelecer parcerias, com um Edital, em que se estabelece vários critérios técnicos e se solicita uma proposta robusta e estruturada, com exigências de vários anexos, isso seria impossível. E fazia todo o

sentido, tanto o superior, e mesmo a diretoria do Sebrae, questionarem isso. Mas eu persisti na defesa desta estratégia de operação.

Voltamos aquele aspeto cultural: brasileiros não valorizam aquilo que é de graça. E o projeto era gratuito, e continuaria sendo. Era preciso criar uma estratégia em que o gratuito não fosse de tão fácil acesso e que ‘valorizasse o projeto’, que se estimulasse um maior comprometimento. E, criando essa situação concorrência, contando com o apoio da mídia e fazendo um certo lobby político em prol do projeto, isso seria possível.

Após eu escrever a minuta do Edital, validá-lo juridicamente, e fundamentá-lo tecnicamente como uma estratégia de gestão, a Diretoria do Sebrae/SC concordou pela sua aprovação, com bastante receio.

No entanto eu acreditava que, além de valorizar o projeto, o Edital ajudaria a construir uma defesa de que este instrumento técnico daria mais credibilidade e transparência ao processo seletivo. Mitiga-se o risco haver quaisquer tipos de suspeitas de que o projeto favoreceria um município em detrimento de outro. Estabelece diretrizes e cria mecanismos técnicos para a avaliação de propostas, e não políticos. Ajudaria a definir a logística de operação, com o objetivo da distribuição do projeto em todos os territórios catarinenses (de norte a sul, de leste a oeste). E foi nesta defesa técnica em que pautei toda a minha argumentação para a escolha deste instrumento.

Importante mencionar que as Escolas do SESC não precisariam participar do Edital. Como eles haviam aderido ao projeto em 2014, a sua continuidade havia sido pré acordada para 2015.

Era hora de fazer “barulho” mais uma vez. O lançamento do Edital precisava ser muito bem divulgado. A assessoria de imprensa foi novamente acionada. O gestor do projeto (eu) começou a escrever vários *press releases*¹² sobre o JEPP e o Edital para serem enviados aos jornalistas.

Paralelamente, foi solicitado pelo gestor o apoio das lideranças regionais do Sebrae/SC, e desta vez a resposta foi positiva (a estratégia de usar o vídeo para a sensibilização interna havia funcionado). Portanto, estas lideranças internas (que exercem a função de Coordenação ou Gestores Regionais) estavam visitando prefeituras, secretários de educação, fazendo todo o esforço necessário para divulgar o Edital. Além disso, contratei uma equipe de consultores (os mesmos que eram responsáveis pelo repasse da metodologia aos professores) para darem suporte à divulgação do Edital, em especial para ajudar a tirar dúvidas de caráter técnico sobre a metodologia e sobre a elaboração da proposta a ser submetida para a concorrência pública, além de promover ações de sensibilização junto às escolas públicas de ensino fundamental.

¹² Um *press release*, ou comunicado de imprensa, é um instrumento utilizado pelas assessorias de imprensa para divulgar sugestões de pautas jornalísticas. A assessoria de imprensa tem contato com os jornalistas, e direciona este material diretamente para os veículos de comunicação ou jornalistas que tem propensão a publicar uma matéria jornalística, de acordo com a sua afinidade com o tema.

Mas todo projeto tem um limite, e obviamente esse limite não seria o céu. Nesse contexto, o Edital previu o limite estimado de atendimento de até 25 propostas. E o projeto, em Santa Catarina, tinha um foco muito claro: escolas situadas em comunidades carentes (regiões de maior vulnerabilidade e exclusão social). Neste contexto, poderiam ser proponentes as Secretarias Municipais de Educação ou as Escolas Estaduais que atendessem ao ensino fundamental. Os proponentes poderiam indicar no máximo “duas unidades escolares”, o que proporcionaria a capilaridade estadual para o projeto, uma vez que a intenção era de que ele fosse implantado em todas as macrorregiões do Estado (e não concentrado em poucos municípios).

No Edital, havia uma cláusula considerando a questão do desenvolvimento territorial, na qual:

6.2 Ressalta-se que a prioridade estratégica do Programa Nacional de Educação Empreendedora em Santa Catarina está também vinculada ao Desenvolvimento Territorial dos municípios com menores Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e/ou bairros/comunidades mais carentes no Estado. Portanto, os proponentes deverão analisar com atenção este viés, priorizando em suas propostas aquelas escolas que atendam jovens de regiões, comunidades ou bairros mais carentes de seus respectivos municípios (Edital JEPP, 2015, p. 5).

Houve dois municípios que protestaram, inclusive tentando articular politicamente o atendimento às suas demandas (por meio da intervenção de prefeitos junto à diretoria do Sebrae). Eles queriam implantar o JEPP em todas as escolas destes municípios. Caso o pedido fosse atendido, o atendimento à outras regiões do Estado seria inviabilizado. No entanto, contornamos a situação, pois já havia sido lançado o Edital, e ele previa claramente a escolha de duas escolas por município, preferencialmente situadas em comunidades carentes. Os critérios eram claros e não estávamos dispostos a revogar um Edital e causar insegurança jurídica ao Sebrae.

O Edital também contemplava um Roteiro que descrevia todos os itens que deveriam ser contemplados na proposta, discriminando detalhadamente o que se pretendia em cada item. Os itens foram: 1 Capa; 2 Apresentação do Proponente; 3 Objetivos; 4 Justificativa; 5 Apresentação da(s) escola(s) onde pretende implantar o JEPP; 6 Caracterização socioeconômica do município e da comunidade/bairros; 7 Adesão da proposta do JEPP ao plano pedagógico do município/proponente; 8 Estratégias para a Implantação e Sustentabilidade do JEPP e 9 Considerações Finais. Entre os Anexos deste trabalho, encontra-se uma proposta real recebida por meio do Edital.

Criou-se também um instrumento de avaliação das propostas:

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PRÉ-QUALIFICADAS PARA A HABILITAÇÃO.			
Promoção do Empreendedorismo para Estudantes do Ensino Fundamental.			
Notas de 1 a 5, sendo: 1=Insuficiente; 2=Regular; 3=Bom; 4=Ótimo; 5=Excelente; onde: Nota x Peso = Total de Pontos			
CRITÉRIO	NOTA	PESO	TOTAL
1. Clareza e coerência adotadas na definição dos objetivos e nas justificativas da Proposta		1,5	
2. Nível de adesão da inserção da educação empreendedora para o desenvolvimento socioeconômico territorial do município ou comunidade.		2	
3. Nível de pertinência das escolas indicadas e justificativa de sua escolha para a implantação do JEPP.		1	
4. Adesão da proposta do JEPP ao plano pedagógico do proponente		1	
5. Nível de detalhamento, clareza, objetividade e viabilidade das estratégias de implantação do JEPP		1,5	

Fonte: Edital do JEPP, p. 6

Havia requisitos técnicos claramente definidos, antevendo mecanismos e ferramentas necessárias para a melhoria do processo de gestão e monitoramento durante a implantação e avaliação de resultados, como a exigência de que as escolas enviassem relatórios – os quais posteriormente foram sendo preenchidos juntamente com os consultores contratados para realizar as visitas de monitoramento e avaliação. Algumas destas fichas encontram-se nos Anexos deste trabalho, como exemplo.

O sucesso do projeto dependia essencialmente do comprometimento dos parceiros com a sua implantação, e o Edital não necessariamente garantiria isso, era preciso continuar com a sensibilização, gestão focada em ouvir as demandas e realidades específicas dos parceiros e apoio técnico. Portanto, era necessário que cada parte interessada desempenhasse com esmero o seu papel.

O prazo para a entrega das propostas encerrava-se ao final de março de 2015, e até a penúltima semana havíamos recebido apenas cinco propostas, o que estava deixando a minha chefia imediata e os diretores apreensivos. No entanto, ao contactar as lideranças regionais e os consultores terceirizados para levantar a real situação, eu havia levantado a perspectiva de recebermos em torno de 30 propostas. Alguns potenciais proponentes ainda estavam escrevendo os projetos (naquele momento eu já tinha conhecimento de quais municípios estavam elaborando propostas, uma vez que os mesmos estavam em algum momento fizeram contato com o Sebrae para demandar informações adicionais).

Infelizmente, no Brasil temos a cultura de “deixar as coisas para a última hora”. Então, isso me deixava um tanto confiante na expectativa de que receberíamos a maior parte dos projetos nos últimos dias. Caso, no último dia, a situação continuasse crítica, havia o plano B era ampliar o prazo em mais duas semanas e colocar nossa atenção naqueles potenciais parceiros já mapeados.

No entanto, na última semana começaram a chegar as propostas. E recebemos 54 propostas. Algumas delas, para nossa surpresa, foram propostas conjuntas de pequenos municípios, no interior o Estado. A exigência do Edital era de no mínimo 15 docentes para que fosse realizada uma formação, tendo em vista visto que a formação docente, em regime de imersão, representava um dos custos mais

altos do projeto, e esse custo era independente do número de participantes, portanto a lógica custo-benefício foi adotada (quanto mais professores capacitados, mais alunos seriam atendidos, sendo que o custo de formação mantém-se).

Alguns pequenos municípios, situados no interior do Estado, em áreas predominantemente agrícolas, não tinham número suficientes de professores em cada escola para fazer a formação. Isso que inviabilizaria a disseminação do JEPP nos mesmos, uma vez que com menos de 15 docentes não faríamos o repasse. Porém, para minha surpresa, eles mesmos criaram uma solução: uniram-se com outros pequenos municípios vizinhos e juntaram seus professores, e compuseram o número de professores necessários para formação. Recebemos uma única proposta conjunta de três municípios, cada qual com cerca de sete a nove professores em cada uma destas pequenas cidades. O que foi muito bem-vindo pela equipe de gestão do projeto, uma vez que os alunos destes pequenos municípios (quase vilarejos situados no interior do Estado, em zonas rurais) teriam acesso ao JEPP.

Com as 54 propostas e mãos, e contando com as propostas coletivas, adicionam-se 59 municípios. Soma-se isso as 9 escolas do SESC (cada qual em um município) e as 2 escolas públicas que participaram do piloto em 2014, chegou-se a aproximadamente 70 municípios. Foi alcançada a tão almejada distribuição regional (de norte a sul, de leste a oeste). E a previsão de alunos saltou para 42 mil estudantes em 2015, ante os 4 mil de 2014. Multiplicamos a metodologia a aproximadamente mil novos professores, que seriam responsáveis pela formação discente no JEPP em aproximadamente 130 escolas catarinenses.

A demanda recebida foi mais do que o dobro do que havíamos previsto no Edital, que era de aprovar até 25 projetos, porém decidimos atender a todas as propostas. Foi necessário fazer um termo aditivo ao projeto, solicitando mais recursos financeiros ao Sebrae Nacional, uma vez que nossa capacidade de atendimento seria muito maior do que a previsão inicialmente construída no projeto de 2013 (que era bianual). E ainda recebemos uma doação de cerca de 10 mil livros do Sebrae/SP, e fizemos uma nova licitação para compra de mais 20 mil livros. Os recursos financeiros adicionais foram recebidos, viabilizando o atendimento a todos os proponentes. As propostas, de forma geral, foram muito bem elaboradas, percebendo-se o esmero daqueles se esforçaram para atender a todos os requisitos de informação exigidos no instrumento de avaliação. Houve alguns contratemplos de prazo na impressão dos livros pela gráfica (destes 20 mil livros), que foram em parte entregues com atraso. No entanto, com replaneamento de cronograma de aplicação do curso para as escolas que tiveram atraso no recebimento do material, foi possível viabilizar o atendimento aos estudantes em 2015.

A estratégia do Edital se mostrou assertiva. Foi pioneira para o PNEE e para o Sistema Sebrae, e as estratégias e conhecimento acumulado foram compartilhadas com outros Sebrae/UF. No ano seguinte, 2016, mais Estados passaram a utilizar Editais para o estabelecimento de parcerias, seguindo o modelo de Santa Catarina.

Eu, ao final do 2015, fui convidado pelo Sebrae Nacional a compor a equipe nacional de gestores do PNEE, e mudei-me para Brasília, onde fiquei até solicitar o meu desligamento, um ano depois, onde finalizei minha carreira no Sebrae após quase 8 anos, o que ocorreu por razões unicamente pessoais. Fui fazer um intercâmbio de estudos na Austrália, que era um sonho antigo, onde permaneci mudar-me para Lisboa, em setembro de 2019, para dar início a este mestrado. iniciar o mestrado em Portugal.

13. CONCLUSÕES

Penso que podemos finalizar este estudo sob duas perspectivas. A primeira tem relação com importância da Educação Empreendedora para o Ensino Básico, que, por meio do JEPP, se mostra com uma alternativa para a criação de uma sociedade mais justa e sustentável para as futuras gerações, e o empreendedorismo é um dos principais vetores para o desenvolvimento socioeconómico. A segunda se refere às lições aprendidas com a gestão do projeto, em especial no que se refere às estratégias para mitigar as resistências e a importância da valorização do projeto por parte da equipe de gestão, ao adotar o Edital como instrumento de formal para o estabelecimento de parcerias.

É fundamental que a escola proporcione em todos os níveis e ciclos de ensino uma cultura favorável à aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores promotores do espírito empreendedor, nomeadamente, criatividade, inovação, organização, planeamento, responsabilidade, liderança, trabalho em grupo, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade científica, entre outros.

Não basta ensinar conteúdos técnicos ou apenas apresentar ao estudante os muitos dilemas e desafios de nossa sociedade, é preciso estimulá-los a pensar caminhos de mudança. É necessário, efetivamente, capacitá-lo a construir esses caminhos por meio de ações concretas e tecnicamente embasadas que tenham efetiva capacidade transformadora e, sobretudo, o levem a aliar a teoria à prática. E a Educação Empreendedora ajuda o estudante a enxergar e avaliar determinada situação, assumindo uma posição proativa frente a ela, capacitando-o a elaborar e planejar formas e estratégias de interagir com aquilo que ele passou a perceber.

No entanto, uma metodologia amparada em um projeto pedagógico bem fundamentado, por si só, não necessariamente levará a grandes resultados. Vários projetos são excelentes, mas fracassam, por problemas de gestão, erros na implantação, na operacionalização, na continuidade, entre tantos outros. A definição de estratégias, articulação, comunicação, sensibilização, monitoramento, e todas as boas práticas de gestão, devem ser postas em prática ao implantar um projeto. As lições aprendidas devem ser o alicerce para a melhoria contínua e devem ser compartilhadas com a equipe e com aqueles que delas possam se beneficiar.

14. REFERÊNCIAS

1ª ANO - LIVRO DO PROFESSOR JEPP. (2012). Brasília: Sebrae.

Amorim, D. A. (Março de 2018). A PEDAGOGIA EMPREENDEDORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA. *Revista Científica Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 03, Vol. 03*(ISSN: 2448-0959), 14-45. Acesso em 18 de Abr de 2020, disponível em www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/pedagogia-empresendedora

Delors, J., Al-Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., . . . Manley, M. (1998). *Educação: Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI*. Rio de Janeiro: Cortez. Acesso em 12 de Mai de 2020, disponível em www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/cultura_da_paz/docs/Dellors_alli_Relatorio_Unesco_Educacao_tesouro_descobrir_2008.pdf

DGE/MEC. (2019). Acesso em 12 de Mai de 2020, disponível em Educação para o Empreendedorismo. Ministério da Educação. Portugal: www.dge.mec.pt/educacao-para-o-empresendedorismo

Dolabela, F. (2003). *Pedagogia Empresenedora*. São Paulo. Brasil: Cultura.

Edital JEPP. (12 de fev de 2015). *Edital de Chamada Pública para a Seleção de Propostas para a Implantação do curso Jovens Empresenedores Primeiros Passos nas Escolas Públicas do Ensino Fundamental do Estado de Santa Catarina*. Acesso em 12 de Mai de 2020, disponível em www.sebrae.com.br/Sebrae/Edital%20de%20Educa%20a7%20a3o%20Empresenedora%20para%20Ensino%20Fundamental%20em%20SC%20-%20JEPP%202015.pdf

Entrepreneurship Education. (2019). Acesso em 29 de Mai de 2020, disponível em European Commission: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/education_en

Ferrari, M. (01 de out de 2008). *Paulo Freire, o mentor da Educação para a consciência*. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em Nova Escola: <https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia>

Freire, P. (2006). *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra.

Freire, P. (2009a). *Educação como prática da liberdade*. São Paulo. Brasil: Paz e Terra.

Freire, P. (2009b). *Pedagogia do Oprimido*. São Paulo. Brasil: Paz e Terra.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. (1996). *Ministério da Educação*. Brasil. Acesso em 1 de Mai de 2020, disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm

Manual do Programa Nacional de Educação Empresenedora. (2015). *Sebrae Nacional*. Brasília.

Melo, A. d., & Wolf, L. (2014). PEDAGOGIA VAI AO PORÃO: NOTAS CRÍTICAS SOBRE AS ASSIM CHAMADAS “PEDAGOGIA EMPRESARIAL” E “PEDAGOGIA EMPREENDEDORA”. *Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 59*, 191-203. doi:doi.org/10.20396/rho.v14i59.8640356

PNEE. (2019). Acesso em 5 de Abr de 2020, disponível em Programa Nacional de Educação Empresenedora: <http://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-educacao-empresenedora,61d97e573644d610VgnVCM1000004c00210aRCRD>

Sebrae (Ed.). (2014). *Programas Nacionais*. Acesso em Jun de 2020, disponível em Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR): [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c5a0c1aad12c717d66bf1c07fe7570ac/\\$File/5583.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c5a0c1aad12c717d66bf1c07fe7570ac/$File/5583.pdf)

- SEBRAE. (2019). Acesso em 02 de dez de 2019, disponível em Quem somos:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos
- Silva, F. G. (2015). *ENSINO DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A FORMAÇÃO DO CIDADÃO EMPREENDEDOR EM QUESTÃO*. Dissertação de Mestrado em Educação. Pouso Alegre. MG. Brasil.: Universidade do Vale do Sapucaí. Acesso em 11 de Abr de 2020, disponível em www.univas.edu.br/me/docs/dissertacoes2/43.pdf
- Stockmanns, J. I. (2014). *Pedagogia empreendedora*20. Paraná. Brasil: Unicentro. Acesso em 23 de Abr de 2020, disponível em <http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/handle/123456789/840>
- Video JEPP Sebrae/SC. (2014). *Coordenação Técnica: Fernando Cenirio dos Santos*. Acesso em 25 de Mai de 2020, disponível em www.youtube.com/watch?v=xuLPBnFcQHY&t=2s

15. ANEXOS

a. Edital de Chamada Pública do JEPP

Disponível para Download em

www.sebrae.com.br/Sebrae/Edital%20de%20Educa%20c3%a7%20c3%a3o%20Empreendedora%20para%20Ensino%20Fundamental%20em%20SC%20-%20%20JEPP%202015.pdf

(acesso em 12 de junho de 2020)

b. Vídeo do JEPP

Disponível em <https://youtu.be/xuLPBnFcQHY>

(acesso em 11 de maio de 2020).

c. Infográfico

d. Exemplo de proposta recebida por meio do Edital

Essa proposta contém dados pessoais e não estará disponível na versão publicada neste diretório.

e. Consultorias de Avaliação e Monitoramento

i. Exemplo de relatório de avaliação de formação docente (preenchido por um consultor)

Jovens Empreendedores Primeiros Passos

Relatório da Capacitação de Professores

Local: SESC – Chapecó/ Xanxerê	Segmento: 1º ao 5º ANO
Facilitador: XXXXXX	Período: 21 a 25/07/2014
Contrato: Nº XXXX	Carga Horária: 36h

O COORDENADOR	SIM	NÃO
Esteve presente durante a capacitação?	X	
Disponibilizou os contatos dele para você?	X	
Mostrou empatia com o professor?	X	
Esteve acessível para solucionar situações inusitadas?	X	
<i>Em visita, saudou reforçando os objetivos e a razão da implantação do Projeto JEPP, destacando a contribuição na vida das crianças, escola e sociedade. Integrou-se acompanhando a realização dos trabalhos e dialogando com o grupo.</i>		

O GRUPO	SIM	NÃO
Demonstrou interesse na capacitação?	x	
Mostrou disposição para estudo dos livros?	x	
Desempenhou as oficinas com criatividade?	x	
Apresentou nível desejável de debates?	x	
Realizou as atividades no tempo acordado?	x	
Utilizou os materiais com organização?	x	
<i>Grupo assimilou o JEPP com postura de um bom desafio. Mantiveram-se motivadas e altamente comprometidas, produzindo além das expectativas previamente pensadas.</i>		

Expectativas do grupo:

Realizada em grupos de três.

OS MATERIAIS DAS OFICINAS	SIM	NÃO
Estavam disponíveis no tempo adequado para cada oficina?	X	
Estavam em quantidade suficiente?	X	
Estavam adequados para a oficina?	X	
<i>Sim, equipe atendeu as solicitações. Houve pequena alteração com o coco/bola de gude, por bolita de vidro.</i>		

OS PRODUTOS GERADOS NAS OFICINAS	SIM	NÃO
Tinham bom acabamento?	X	
Eram criativos e atrativos?	X	
Inovaram no contexto temático dos anos trabalhados?	X	
<i>Grupo altamente capaz, criativo, comprometido, cooperavam entre si, excelente clima de trabalho (inter/intrapessoal), receptivos, atentos, produziam com qualidade evitando desperdícios de material e tempo.</i>		

ACOMPANHAMENTO DO PERFIL DOS PROFESSORES

PONTUE O PROFESSOR DE 1 a 5, SENDO QUE 1 É SE ELE MENOS APRESENTOU A COMPETÊNCIA E 5 SE MAIS APRESENTOU.

#	NOME DO PROFESSOR	Proati- vidade	Pontua- lidade	Partici- pação	Motiva- ção	Compreensão		APTO?
						PN	CE	
01	XXXXXX	+	+	+	+	+	+	5
02	YYYYY	+	+/-	+/-	+	+	+	-

#	NOME DO PROFESSOR	Proati- vidade	Pontua- lidade	Partici- pação	Motiva- ção	Compreensão		APTO?
						PN	CE	
03	ZZZZZ	+	+	+	+	+	+	5
04	RRRRRR	+	+	+	+	+	+	5
05	SSSSS	+	+	+	+	+	+	5
06	DDDDDD	+	+	+	+	+	+	5
07	FFFFF	+	+	+	+	+	+	5
08	JJJJJJ	+	+	+	+	+	+	5
09	MMMMMM	+	+	+	+	+	+	5
10	LLLLLLL	+	+	+	+	+	+	5
11	CCCCCCC	+	+	+	+	+	+	5
12	BBBBBB	+	+	+	+	+	+	5

Indique no mínimo três professores que se destacaram positivamente e porque.

XXXXX: Capacidade de criar, poder de motivação, iniciativa e liderança nos trabalhos/desafios, poder de persuasão.

ZZZZZ: Participação interativa, serena, observadora e ativa com o grupo.

IIIIIII: Habilidades físicas/motoras nas oficinas, qualidades artísticas (toca violão), capacidade de administrar situações, criar, inovar, alegre e interativa (mostrou ser resiliente na prática).

Algum professor demonstrou não se adequar ao perfil necessário para trabalhar no JEPP? Explique e dê sugestões de melhoria

Todos se mostraram comprometidos, interessados e participativos, o suficiente para atuar com o JEPP.

AUTO AVALIAÇÃO DO FACILITADOR NESTA TURMA	1	2	3	4
Demonstrei conhecimento dos temas abordados no curso			x	

Visão ampliada e contextualizada do público-alvo (professores/educação)				x
Segurança na transmissão dos conteúdos do curso			x	
Qualidade com que os temas foram abordados, tendo em vista os objetivos da capacitação				x
Profundidade com que os temas foram abordados, com base nos objetivos				x
Adequação dos exemplos apresentados à realidade dos professores				x
Adequação das estratégias de ensino (trabalhos em grupo, exposições orais, exercícios etc.) para facilitar a compreensão dos conteúdos				x
Respeito às ideias manifestadas				x
Estímulo aos participantes - quando oportuno - para manifestarem suas ideias			x	
Esclarecimento de dúvidas com clareza e objetividade			x	
Apresentação de dicas de abordagem das atividades do JEPP			x	

Respeito à Metodologia:

Alguma situação inusitada fez com que fosse necessário que você adaptasse algum ponto da metodologia? () SIM (x) NÃO

Descreva abaixo qual foi a adaptação, relatando a situação e em qual ano ocorreu.

Dificuldades encontradas:

Neste campo descrever as dificuldades encontradas durante a execução da solução para esse grupo e as estratégias utilizadas para contornar essas dificuldades

Não houve nada que mereça destaque, a não ser a expectativa por desenvolver a solução e obter resultados significativos. Bem como estar comprometido ao máximo, para que se obtenha o maior número de acertos e êxito no decorrer e Implantação do JEPP nas escolas do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos).

** Grupo sugere que o livro seja de folha A4 "comum", pois o brilho das folhas, dificultam o registro com o lápis. Assumi compromisso de registrar para ser melhor avaliado.*

Agradecemos a sua contribuição!

ii. De Planejamento das Atividades após a formação docente

JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS

CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO

Consultor Credenciado:

Gestor Estadual: FERNANDO C DOS SANTOS

Período de Realização:

Município:

Pessoa responsável na CR pelo evento:

CÓDIGO DO EVENTO:

RESUMO QUANTITATIVO – POR MUNICÍPIO

Número de Professores:

Número de Alunos:

Número de Escolas:

Número de Turmas:

Data da visita técnica 01 com professores:

Observações Importantes:

DADOS QUANTITATIVOS – POR ESCOLA

Nome da escola: _____

Número de Professores que aplicarão:

1º ano _____ Professores

2º ano _____ Professores

3º ano _____ Professores

4º ano _____ Professores

5º ano _____ Professores

6º ano _____ Professores

7º ano _____ Professores

8º ano _____ Professores

9º ano _____ Professores

Número de Alunos que serão atendidos com o Projeto:

1º ano _____ Alunos

2º ano _____ Alunos

3º ano _____ Alunos

4º ano _____ Alunos

5º ano _____ Alunos

6º ano _____ Alunos

7º ano _____ Alunos

8º ano _____ Alunos

9º ano _____ Alunos

Número de Turmas previstas:

1º ano ____ Turmas
2º ano ____ Turmas
3º ano ____ Turmas
4º ano ____ Turmas
5º ano ____ Turmas
6º ano ____ Turmas
7º ano ____ Turmas
8º ano ____ Turmas
9º ano ____ Turmas

Observações :

DADOS QUANTITATIVOS – POR ESCOLA

Nome da escola: _____

Número de Professores que aplicarão:

1º ano ____ Professores
2º ano ____ Professores
3º ano ____ Professores
4º ano ____ Professores
5º ano ____ Professores
6º ano ____ Professores
7º ano ____ Professores
8º ano ____ Professores
9º ano ____ Professores

Número de Alunos que serão atendidos com o Projeto:

1º ano ____ Alunos
2º ano ____ Alunos
3º ano ____ Alunos
4º ano ____ Alunos
5º ano ____ Alunos
6º ano ____ Alunos
7º ano ____ Alunos
8º ano ____ Alunos
9º ano ____ Alunos

Número de Turmas previstas:

1º ano ____ Turmas
2º ano ____ Turmas
3º ano ____ Turmas
4º ano ____ Turmas
5º ano ____ Turmas
6º ano ____ Turmas
7º ano ____ Turmas
8º ano ____ Turmas
9º ano ____ Turmas

						1º Encontro	1º Encontro	1º Encontro	
						2º Encontro	2º Encontro	2º Encontro	
			1º Encontro			3º Encontro	3º Encontro	3º Encontro	
		1º Encontro	2º Encontro			4º Encontro	4º Encontro	4º Encontro	
	1º Encontro	2º Encontro	3º Encontro	1º Encontro	1º Encontro	5º Encontro	5º Encontro	5º Encontro	
	2º Encontro	3º Encontro	4º Encontro	2º Encontro	2º Encontro	6º Encontro	6º Encontro	6º Encontro	1º Encontro
	3º Encontro	4º Encontro	5º Encontro	3º Encontro	3º Encontro	7º Encontro	7º Encontro	7º Encontro	2º Encontro
	4º Encontro	5º Encontro	6º Encontro	4º Encontro	4º Encontro	8º Encontro	8º Encontro	8º Encontro	3º Encontro
	5º Encontro	6º Encontro	7º Encontro	5º Encontro	5º Encontro	9º Encontro	9º Encontro	9º Encontro	4º Encontro
	6º Encontro	7º Encontro	8º Encontro	6º Encontro	6º Encontro	10º Encontro	10º Encontro	10º Encontro	5º Encontro
	7º Encontro	8º Encontro	9º Encontro	7º Encontro	7º Encontro	11º Encontro	11º Encontro	11º Encontro	6º Encontro
	8º Encontro	9º Encontro	10º Encontro	8º Encontro	8º Encontro	12º Encontro	12º Encontro	12º Encontro	7º Encontro
	9º Encontro	10º Encontro	11º Encontro	9º Encontro	9º Encontro	13º Encontro	13º Encontro	13º Encontro	8º Encontro
	10º Encontro	11º Encontro	12º Encontro	10º Encontro	10º Encontro	14º Encontro	14º Encontro	14º Encontro	9º Encontro
	Feira do Jovem Empreendedor								
	11º Encontro	12º Encontro	13º Encontro	11º Encontro	11º Encontro	15º Encontro	15º Encontro	15º Encontro	10º Encontro

CRONOGRAMA POR TURMA

PROFESSOR:		
ESCOLA:		
TURMA:		TURNO:
Nº DE ALUNOS		
ENCONTRO	DATA	OBSERVAÇÕES
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		

9º		
10º		
11º		
12º		
13º		
14º		
15º		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA DO PROFESSOR:		

Dados Qualitativos:

1. Qual a expectativa do curso JEPP na escola?

2. Já vislumbram oportunidade de melhorias?

3. Envolvimento dos(as) Professores(as) envolvidas no Projeto na Escola:

Excelente

Bom

Regular.

Necessita de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

8 . Envolvimento da Escola com o Projeto:

Excelente

Bom

Regular.

Necessita de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

ASSINATURA DO CONSULTOR: _____

PELA COORDENADORIA REGIONAL DO SEBRAE:NOME: _____

ASSINATURA: _____

iii. Da primeira visita (entre 1 e 2 meses após início do curso)

1ª VISITA – MONITORIA E AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO

Nome do Consultor: _____ Data da consultoria: ____/____/____

Município: _____ Escola: _____

CONSULTORIA DE MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO JEPP

1 relatório por escola.

DADOS DA APLICAÇÃO

ANO	Nº DE PROFESSORES	Nº DE TURMAS	Nº DE ALUNOS
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			
6º			
7º			
8º			
9º			
TOTAL			

Dados Qualitativos:

1. Qual a expectativa do curso JEPP na escola?

2. Já vislumbram oportunidade de melhorias?

3. Envolvimento dos(as) Professores(as) envolvidas no Projeto na Escola:

() Excelente () Bom () Regular () Precisa de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

4. Envolvimento da Escola com o Projeto:

() Excelente () Bom () Regular () Precisa de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

5. Faça uma reunião com Diretor ou Coordenador Pedagógico da Escola, verifique como está sendo a aplicação e qual a sua avaliação sobre o JEPP.

6. Se reúna com os professores que estão aplicando o JEPP na Escola, pergunte a eles com está sendo a aplicação, se estão encontrando dificuldades, oportunidades. Descreva abaixo os pontos críticos e oportunidades levantados.

Nome dos professores que participaram da reunião:

7. Se possível, acompanhe uma parte de uma aula. Qual aula e qual turma você acompanhou? Descreva abaixo a sua percepção sobre a aula.

8. A aplicação do JEPP está sendo feita de maneira correta, conforme a metodologia?

9. A escola está providenciando o material das dinâmicas para os alunos? Este material tem sido suficiente para a realização do JEPP com os alunos? Os alunos estão conseguindo executar as atividades sem pormenores?

Caso a aplicação do JEPP esteja em atraso ou haja algum problema, ajude a escola a criar um **Plano de Ação**. Oriente-os a definir O que Fazer (objetivo), Como Fazer (estratégia), Quando Fazer (cronograma) e Quem irá Fazer (responsáveis) e anexe este ao Relatório.

As consultorias de Monitoramento e Apoio Pedagógico às Escolas do JEPP são consultorias de apoio à Gestão Regional do JEPP, o cliente é o SEBRAE/SC e portanto devem ser assinadas pelo analista da Regional do SEBRAE/SC responsável pela gestão da Educação Empreendedora e **não** pela Escola/Município.

ASSINATURA CONSULTOR: _____

ANALISTA RESPONSÁVEL REGIONAL PELA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA:

NOME: _____ ASSINATURA: _____

ASSINATURA DO COORDENADOR REGIONAL (SE POSSÍVEL): _____

ATIVIDADE 2 - PLANEJAMENTO DA FEIRA

5. Em reunião com a equipe a Direção e Equipe pedagógica, ajude a escola a planejar a Feira do Jovem Empreendedor. Contribua com sua experiência em ideias que possam fazer da Feira um evento de sucesso.

a) Em que dia e horário ocorrerá a Feira? _____

b) Qual horário de abertura e de fechamento? _____

c) Onde será feita? _____

d) A Feira será um evento único na escola, está dentro de outro evento ou será feita fora da Escola? _____

e) Quantos alunos e visitantes estão previstos na Feira? _____

f) Quais estratégias para assegurar a presença dos pais e da comunidade?

g) Quais atrativos terá a Feira? Dica: podem prever atividades para que os visitantes permaneçam o maior tempo possível na Feira (e não apenas entrem e saiam rapidamente). Exemplos: atividades artísticas das crianças com um palco e agenda (apresentações, dança, folclore, teatro, etc...)

h) Verifique como eles pretendem organizar o layout da Escola para receber a Feira, como irão montar os “stands” das turmas, a “praça” de alimentação, se utilizarão o ginásio, etc... Você acha que o espaço será suficiente para a realização da Feira?

i) Estão prevendo a presença de autoridades na Feira, como o prefeito, secretários, membros de entidades empresariais, diretores de cooperativas de crédito, dirigentes e/ou membros do Conselho do SEBRAE/SC, e outras autoridades municipais? Muito importante, se possível, ter a presença de autoridades, para que tomem conhecimento da atuação do SEBRAE frente a Educação Empreendedora por meio do JEPP, as autoridades são fortes parceiros para que o projeto do JEPP se desenvolva ainda mais no Estado.

j) Previam convidar a imprensa local (TV, Jornais, etc.). Importante ter visibilidade, pois a Feira é o ápice do JEPP. Você consultor, lembre também para a regional SEBRAE, se possível, acionar a Assessoria de Imprensa regionalmente.

k) Por fim, como você acredita que será a Feira no município? A Escola/Secretaria de Educação está comprometida em fazer dela um grande sucesso?

*As consultorias de Monitoramento e Apoio Pedagógico às Escolas do JEPP são consultorias de apoio à Gestão Regional do JEPP, o cliente é o SEBRAE/SC e portanto devem ser assinadas pelo analista da Regional do SEBRAE/SC responsável pela gestão da Educação Empreendedora e **não** pela Escola/Município.*

ASSINATURA CONSULTOR: _____

ANALISTA RESPONSÁVEL REGIONAL PELA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA:

NOME: _____ ASSINATURA: _____

ASSINATURA DO COORDENADOR REGIONAL (SE POSSÍVEL): _____

iv. Da segunda visita (entre 1 e 2 meses antes do término do curso)

2ª VISITA – MONITORIA E AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO

Nome do Consultor: _____ Data da consultoria: ____/____/____

Município: _____ Escola: _____

CONSULTORIA DE MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO JEPP

1 relatório por escola.

DADOS DA APLICAÇÃO

ANO	Nº DE PROFESSORES	Nº DE TURMAS	Nº DE ALUNOS
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			
6º			
7º			
8º			
9º			
TOTAL			

Dados Qualitativos:

1. Faça uma reunião com Diretor ou Coordenador Pedagógico da Escola, verifique como está sendo a aplicação e qual a sua avaliação sobre o JEPP.

2. Envolvimento dos(as) Professores(as) envolvidas no Projeto:

() Excelente () Bom () Regular () Necessita de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

3. Envolvimento da Escola com o Projeto:

() Excelente () Bom () Regular () Necessita de maior acompanhamento.

Justificativa da resposta:

4. Se reúna com os professores que estão aplicando o JEPP na Escola, pergunte a eles com está sendo a aplicação, se estão encontrando dificuldades, oportunidades. Descreva abaixo os pontos críticos e oportunidades levantados.

Nome dos professores que participaram da reunião:

5. Se possível, acompanhe uma parte de uma aula. Qual aula e qual turma você acompanhou? Descreva abaixo a sua percepção sobre a aula.

6. A aplicação do JEPP está sendo feita de maneira correta, conforme a metodologia?

7. A escola está providenciando o material das dinâmicas para os alunos? Este material tem sido suficiente para a realização do JEPP com os alunos? Os alunos estão conseguindo executar as atividades sem pormenores?

Caso a aplicação do JEPP esteja em atraso ou haja algum problema, ajude a escola a criar um **Plano de Ação**. Oriente-os a definir O que Fazer (objetivo), Como Fazer (estratégia), Quando Fazer (cronograma) e Quem irá Fazer (responsáveis) e anexe este ao Relatório.

ATIVIDADE 2 - PLANEJAMENTO DA FEIRA

5. Em reunião com a equipe a Direção e Equipe pedagógica, ajude a escola a planejar a Feira do Jovem Empreendedor. Contribua com sua experiência em ideias que possam fazer da Feira um evento de sucesso.

a) Em que dia e horário ocorrerá a Feira? _____

b) Qual horário de abertura e de fechamento? _____

c) Onde será feita? _____

d) A Feira será um evento único na escola, está dentro de outro evento ou será feita fora da Escola? _____

e) Quantos alunos e visitantes estão previstos na Feira? _____

f) Quais estratégias para assegurar a presença dos pais e da comunidade?

g) Quais atrativos terá a Feira? Dica: podem prever atividades para que os visitantes permaneçam o maior tempo possível na Feira (e não apenas entrem e saiam rapidamente). Exemplos: atividades artísticas das crianças com um palco e agenda (apresentações, dança, folclore, teatro, etc...)

h) Verifique como eles pretendem organizar o layout da Escola para receber a Feira, como irão montar os “stands” das turmas, a “praça” de alimentação, se utilizarão o ginásio, etc... Você acha que o espaço será suficiente para a realização da Feira?

i) Estão prevendo a presença de autoridades na Feira, como o prefeito, secretários, membros de entidades empresariais, diretores de cooperativas de crédito, dirigentes e/ou membros do Conselho do SEBRAE/SC, e outras autoridades municipais? Muito importante, se possível, ter a presença de autoridades, para que tomem conhecimento da atuação do SEBRAE frente a Educação Empreendedora por meio do JEPP, as autoridades são fortes parceiros para que o projeto do JEPP se desenvolva ainda mais no Estado.

j) Previam convidar a imprensa local (TV, Jornais, etc.). Importante ter visibilidade, pois a Feira é o ápice do JEPP. Você consultor, lembre também para a regional SEBRAE, se possível, acionar a Assessoria de Imprensa regionalmente.

k) Por fim, como você acredita que será a Feira no município? A Escola/Secretaria de Educação está comprometida em fazer dela um grande sucesso?

*As consultorias de Monitoramento e Apoio Pedagógico às Escolas do JEPP são consultorias de apoio à Gestão Regional do JEPP, o cliente é o SEBRAE/SC e portanto devem ser assinadas pelo analista da Regional do SEBRAE/SC responsável pela gestão da Educação Empreendedora e **não** pela Escola/Município.*

ASSINATURA CONSULTOR: _____

ANALISTA RESPONSÁVEL REGIONAL PELA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA:

NOME: _____ ASSINATURA: _____

ASSINATURA DO COORDENADOR REGIONAL (SE POSSÍVEL): _____

g. Ficha Técnica

CAPACITAÇÃO DOCENTE - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA - JEPP

Formato Curso
Nome Capacitação de Fundamentação Teórica e Metodológica - JEPP
Tema Empreendedorismo
Momento Empresarial Quero abrir um negócio
<ul style="list-style-type: none">• Conhecer o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, seus objetivos, estrutura e metodologia.• Compreender as características do comportamento empreendedor.• Compreender etapas de planejamento para concretizar um objetivo, conforme passos de um plano de negócios.• Estabelecer correlação entre comportamento empreendedor e realização de um plano de negócios.• Estabelecer correlação entre cultura empreendedora e os valores éticos, culturais e de cidadania.• Predispor-se ao trabalho coletivo para alcançar um objetivo comum.• Sensibilizar-se para o estímulo de uma cultura empreendedora nos alunos.• Predispor-se ao planejamento e se comprometer para realização do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, conforme seus aspectos metodológicos.• Planejar a realização do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos junto aos alunos.
Público-alvo Docentes do Ensino Fundamental
Grau de escolaridade exigido Material didático desenvolvido para professores. Ensino Superior Completo.
Carga horária 45 horas (pode variar, de acordo com o segmento)
Estratégias Metodológicas Exposição dialogada, dinâmicas, atividades em grupo, estudo de caso,
Abordagem Multissetorial
Modalidade P – presencial
Ambiente de aprendizagem Sala de aula
Conteúdo programático <ul style="list-style-type: none">• Fundamentação teórica e metodológica do JEPP;• Conteúdos dos livros dos 9 anos do Ensino Fundamental.

h. Fotos de Feiras do Jovem Empreendedor nas Escolas

Não estará disponível na versão publicada neste diretório.